

FIZIKA FANI O'QITUVCHILARI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Usarov Javlon Eshbekovich

Zangiota tumani 22-maktabning fizika fani o'qituvchisi
e-mail: javlonusarov@bk.ru tel: +998932707026;

Annotatsiya. *Fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishda ularni o'qitish va masalalar yechish metodikasi, laboratoriya ishlarini bajarish, pedagogik va axborot texnologiyalariga amal qilish, mazkur fan mavzulari va mazmuniga qarab o'qitish metodlarini tanlash haqida tegishli bilim va ko'rsatmalar berish, ilg'or metodik tajribalar bilan tanishtirish kabilar muhim hisoblanadi.*

Maqolada fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari yoritib berilgan.

Аннотация. *В развитии компетентности учителей физики важно предоставить им соответствующие знания и инструкции по методике преподавания и решения задач, выполнению лабораторных работ, следованию педагогическим и информационным технологиям, выбору методов обучения в зависимости от предмета и содержания данного предмета. предмета и ознакомление их с передовым методологическим опытом.*

В статье описаны теоретические основы развития компетентности учителя физики.

Abstract. *In the development of the competence of physics teachers, it is important to provide them with relevant knowledge and instructions on teaching and problem-solving methodology, performing laboratory work, following pedagogical and information technologies, choosing teaching methods depending on the subject and content of this subject, and familiarizing them with advanced methodological experiences.*

The article describes the theoretical foundations of the development of the competence of physics teachers.

Kalit so'zlar. *Kompetensiya, kompetentlik, texnologiya, laboratoriya, tajriba, bilim, malaka, ko'nikma.*

Ключевые слова. *Компетентность, компетентность, технология, лаборатория, опыт, знания, компетентность, умение.*

Keywords. *Competence, competence, technology, laboratory, experience, knowledge, competence, skill.*

KIRISH

Fizika o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishda quyidagi masalalarga

alohida e'tibor qaratish zarur:

- bevosita ta'lim sifat ko'rsatkichlarining mohiyatini belgilash;
- kasbiy yo'nalishi bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarga qulaylik yaratadigan metodlarni qo'llash;
- o'ziga xos ta'lim-tarbiya muhitining tashkil topishi natijasida o'quv muassasining imidjini vujudga keltirish;
- bo'lajak fizika o'qituvchilarining o'zlashtirayotgan nazariy bilimlarini nafaqat pedagog orqali, balki tashqi manbalardan ola bilishi;
- keng miqyosda tafakkur yurita olishga o'rgatish;
- oliy ta'lim muassasalari laboratoriyalarida ilmiy tadqiqot ishlarini keng ko'lamda olib borish.

Uslublar. Bu ta'lim-tarbiya jarayonida insoniy, moliyaviy, moddiy-texnik resurslarni optimal ishlatishga imkon beradi. Xorijda fizika o'qituvchilarning metodik tayyorgarligiga oid muammolarning yechimlari bo'yicha qator ilmiy natijalarga erishilgan, jumladan o'qituvchilar tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirishning metodik tizimi xalqaro hamkorlik mexanizmlari asosida takomillashtirilgan (Association for Educational Communications and Technology – AECT), bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonlari umumevropa ehtiyojlari optimallashtirilishi asosida takomillashtirilgan (Belfield pedagogical university), o'qituvchi kasbiy faoliyatini takomillashtirishning tashkiliy tuzilmali modeli ish beruvchilarning talablari funksional asosida takomillashtirilgan (Centre of increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university va boshqalar.

Bu borada mamlakatimiz pedagog olimlari M.Djorayev, S.Qahhorov, M.Qurbonovlar fizika o'qitish metodikasi muammolari, A.A.Abduqodirov, M.M.Aripov, E.N.Sayidahmedov va boshqalar ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalarida izlanishlar olib borganlar [4, 10, 11, 1, 2, 9].

Fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishda shaxsning mustaqil faoliyatida samarali o'rin tutadigan aniq fizik tushunchalar, fizikaning qonuniyat asoslari va ulardan foydalanish yo'l-yo'riqlari, mustaqil faoliyat ko'rsatishda zarur bo'ladigan barcha bilim, ko'nikma va malakalar majmuini o'zlashtirish, hayotda qaysi sohani tanlashidan qat'i nazar, ehtiyoj darajasida fizika bo'yicha tayyorgarlikni shakllantirish, fizika bilim asoslaridan to'g'ri va maqsadga muvofiq holda foydalana olish muhim ahamiyatga ega.

Fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirish tabiiy fanlarni o'rganishdan boshlab, maxsus tayyorgarlik fanlari bilan chambarchas bog'langan holda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak.

Tadqiqotchi I.M.Kubenko o'z ishida "kompetentlik asosidagi ta'lim" tushunchasi birinchi marta 20-asrning o'rtalarida AQSH va Yevropa mamlakatlarida paydo bo'lganligini ta'kidlaydi [7]. V.Xutmacher "kompetentlik" tushunchasini ko'nikma, mahorat, qobiliyat kabi bir qator tushunchalar bilan bog'lab, bilim komponentidan ko'ra ko'proq faoliyat komponentini ajratib ko'rsatadi [12]. M.Yu.Baldin va T.V.Ivanov kompetensiyani shaxsiy xususiyatlarni, o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini, o'qitish natijasida olingan qobiliyat, ko'nikma va bilimlarni o'zida mujassam etgan yaxlit tushuncha sifatida belgilaydi [3, 6].

Tadqiqotchi T.I.Russkixning ta'kidlashicha, kompetentli yondashuv raqobatbardosh mutaxassis bo'lish uchun zarur bo'lgan ma'lum shaxsiy fazilatlarni shakllantirish uchun shaxsga yo'naltirilgan va tabaqalashtirilgan yondashuvlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, muallif har qanday amaliy faoliyatning asosi sifatida kompetensiyalarni shakllantirishga bilimga asoslangan yondashuv zarurligini ta'kidlaydi [8].

Natijalar. Shunday qilib, fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirish to'rt blokning munosabatiga asoslanadi, ular:

- 1) nazariy bilimlar;
- 2) kasbiy bilimlar, qobiliyatlar, malakalar - kasbiy kompetensiyalar;
- 3) kasbiy muhim shaxsiy fazilatlari;
- 4) kasbiy tajriba.

Fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishda asosiy kompetensiyalarning uchta guruhi ajratiladi va bular quyidagilardan iborat bo'ladi: shaxsiy, kommunikativ va faoliyatli [5].

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida, ma'lum bo'ldiki olimlarning fikriga ko'ra, oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisi ega bo'lishi kerak bo'lgan juda ko'p turli xil kompetensiya va kompetentliklar mavjud.

Munozaralar. Fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishda ularning o'z faoliyatida innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash, ilm-fanning yangi yutuqlarini hisobga olgan holda, uni amalga oshirishga intilishi muhim o'rin tutadi.

Fizika fani o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirishda ularni o'qitish va masalalar yechish metodikasi, laboratoriya ishlarini bajarish, pedagogik va axborot texnologiyalariga amal qilish, mazkur fan mavzulari va mazmuniga qarab o'qitish metodlarini tanlash haqida tegishli bilim va ko'rsatmalar berish, ilg'or metodik tajribalar bilan tanishtirish kabilar muhim hisoblanadi.

O'qituvchilar fizika o'qitish metodikasi sirlarini, bu fan bo'yicha bilim, malaka, ko'nikmaga erishishning samarali va optimal yo'llarini o'rganishi, uning dasturi bilan ishlash, uni tahlil qilish, fan mazmunini soatlar bo'yicha taqsimlash va uni o'qitish bo'yicha metodik yo'l-yo'riqlar haqida tushunchalarga ega bo'lishi lozim.

Xulosa. Bunday masalalarni yechish fizika o'qituvchilarida analiz, umumlashtirish, deduksiya va induksiya kabi mantiqiy mushohada yuritish

faoliyatini, intuitsiya, egiluvchanlik va moslanuvchanlik kabi fazilatlarini rivojlantirib, bo'lajak fizika o'qituvchilarini olingan natijalar ustida tanqidiy fikrlashga o'rgatadi.

ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. -Toshkent: Fan, 2009. -145 b.;
2. Aripov M.M. Informatika, informatsion texnologiyalar. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -T.: TDYUI, 2004. -B.275.
3. Baldina, M. Yu. O vzaimosvyazi ponyatiy «kompetensiya», «kompetentnost», «kommunikativnaya kompetentnost» / M. Yu. Baldina // Konsept. – 2014. –Spetsvipusk № 25. – S.11-15..
4. Djourayev M. Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi. -T. Fan va texnologiya, 2015, 352 b.
5. Zimnyaya I.A. Sotsialno-professionalnaya kompetentnost kak selostniy rezultat professionalnogo obrazovaniya (idealizirovannaya model) / I. A. Zimnyaya // Problemi kachestva obrazovaniya. Kompetentnostniy podxod v professionalnom obrazovanii i proyektirovanii obrazovatelnix standartov. Kniga 2. – [Aktualnie problemi kachestva obrazovaniya i puti ix resheniya v kontekste yevropeyskix i mirovix tendensiy] : mater. XV Vseros. nauchno-metod. konf. – M. - Ufa : Issledovatelskiy sentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2005. – S. 10 – 19.
6. Ivanova T. V. Formirovaniye informatsionno-texnologicheskoy kompetentnosti budushix injenerov: sistema didakticheskix elementov / Ivanova T. V. // Kazanskiy pedagogicheskiy jurnal. –2011. –№3. –S.123-128.
7. Kubenko, I. M. Sho take kompetentnist i yak ii rozumiyut v osviti / I. M. Kubenko // Dodatok do yelektronnogo jurnalnaya «Teoriya ta metodika upravlinnya osvitoyu».– 2010. – № 1. – S. 13-20.
8. Russkix, T. I. Formirovaniye graficheskoy kompetensii u budushix bakalavrov texniki i texnologiy dis...kand. ped. nauk 13.00.08 / Russkix, Tatyana Inakentiyevna. – Kirov, 2010. – 164 s.
9. Saydahmedov N.S. Pedagogikada yangicha fikrlash. -T.: «Istiqbol», 2002. - B. 62.
10. Qahhorov S. Fizika o'qituvchilarining masofaviy malakasini oshirishda vebinar o'tkazishning nazariyasi va amaliyoti // «Fan va jamiyat» jurnali. - Nukus, 2016. -№ 3.
11. Qurbonov M. Uzluksiz ta'limda fizik eksperimentlarning didaktik funksiyalari samaradorligini oshirish (oliy ta'lim tizimi misolida). Aftoreferat. ped. fan. doktori. -Toshkent. 2012.- 40 b.
12. Hutmacher, W. Key competencies for Europe / W. Hutmacher // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27–30 March, 1996; [Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe]. – Strasburg : 1997
13. Hutmacher, W. Key competencies for Europe / W. Hutmacher // Report of
14. the Symposium Berne, Switzerland 27–30 March, 1996; [Council for

Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe]. – Strasburg : 1997

15. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.

16. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.

17. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.

18. Садир Нематович Шодиев¹, Нетьматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>

19. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. **NeuroQuantology; Bornova Izmir** Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>

20. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).